

UNIVERSIDADE PAULISTA
DIREITO

DAVID VINÍCIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO

**A SEGURANÇA JURÍDICA E OS MECANISMOS DE UNIFORMIZAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL**

BRASÍLIA

2017

UNIVERSIDADE PAULISTA

DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO

**A SEGURANÇA JURÍDICA E OS MECANISMOS DE UNIFORMIZAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL**

Trabalho de conclusão de curso para obtenção
do título de graduação em Direito apresentado
à Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: Prof. Aldo

BRASÍLIA

2017

CIP - Catalogação na Publicação

Maranhão, David Vinicius do Nascimento
A SEGURANÇA JURÍDICA E OS MECANISMOS DE
UNIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL / David Vinicius do Nascimento Maranhão. - 2017.
42 f.

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) apresentado ao Instituto
de Ciência Jurídicas da Universidade Paulista, Brasília-DF, 2017.

Área de Concentração: Direito Processual Civil e Direito
Constitucional.

Orientador: Prof. Me. Aldo César Braido.

1. Segurança Jurídica . 2. Processo Civil. 3. Precedente judiciais . 4.
Precedentes Vinculante. I. Braido, Aldo César (orientador). II. Título.

DAVID VINICIUS DO NASCIMENTO MARANHÃO

**A SEGURANÇA JURÍDICA E OS MECANISMOS DE UNIFORMIZAÇÃO DA
JURISPRUDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL**

Trabalho de conclusão de curso para obtenção
do título de graduação em Direito apresentado
à Universidade Paulista – UNIP.

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/_____/_____

Prof. _____

Universidade Paulista – UNIP

_____/_____/_____

Prof. _____

Universidade Paulista - UNIP

_____/_____/_____

Prof. _____

Universidade Paulista – UNIP

AGRADECIMENTOS

Durante os anos como estudante surgem muitas frustrações, nunca sabemos como será o futuro profissional, o medo e ansiedade é superado pela fé em Deus e pela perseverança das pessoas que estão em uma luta diária em ao meu lado, mesmo aquelas que dedicam uma pequena fração de tempo para motivar e torcer pela minha vitória fazem a diferença.

Agradeço primeiramente a Deus, e em segundo lugar aos meus pais que dia e noite fazem o possível para me apoiar, motivar e possibilitar todas as condições favoráveis para que possa seguir o melhor caminho possível.

Aos meus irmãos ficam as mais singelas homenagens, pois, estamos juntos em um só barco e nele vamos até o final.

A minha companheira agradeço de coração por estar no meu lado durante toda esta trajetória, por me apoiar e motivar nos momentos mais difíceis, é imensurável a satisfação de vê-la se formar ao meu lado, que possamos evoluir sempre juntos e unidos em uma só trajetória.

Ao grande Mestre Aldo César, agradeço imensamente o tempo investido na orientação deste trabalho, sempre esteve presente e disponível para qualquer esclarecimento, é bem mais que um professor, pois entre vários outros, fez a diferença nos ensinamentos em sala de aula e como amigo, obrigado por toda a motivação.

Todos vocês cumpriram grande papel na minha formação profissional e pessoal, obrigado!

"Entre os melhores estão os que continuam correndo quando as pernas tremem; os que continuam jogando quando o ar acaba; os que continuam lutando quando tudo parece perdido... Como se cada vez fosse a última! Convencidos de que a vida em si é um desafio. Sofrem, mas não se queixam, porque sabem que a dor passa, o suor seca, o cansaço termina. Mas há algo que nunca vai desaparecer: a satisfação de ter conseguido"

Allen Iverson.

RESUMO

O estudo que hora se inicia objetiva analisar a segurança jurídica da jurisprudência no Brasil em conformidade com as drásticas mudanças na legislação processual civil na valoração dos precedentes judiciais. Com isso, busca-se responder a seguinte questão: Os mecanismos de uniformização da jurisprudência serão capazes de garantir segurança jurídica com a estabilidade dos precedentes? Após a análise dos mecanismos de uniformização da jurisprudência, apresenta-se conclusões sobre a efetividade dos novos sistemas no sistema jurídico brasileiro (*civil law*).

Palavras-chave: Direito Processual Civil; Mecanismos de Uniformização da jurisprudência, Segurança Jurídica dos Precedentes.

ABSTRACT

The study begins to analyze the legal certainty of the jurisprudence in Brazil in accordance with the drastic changes in the civil procedural legislation in the valuation of judicial precedents. The aim is to answer the following question: Will the uniformity mechanisms of jurisprudence guarantee legal certainty with the stability of precedents? After analyzing the mechanisms of uniformity of jurisprudence, conclusions are presented on the effectiveness of the new systems in the Brazilian legal system (civil law).

Keywords: Civil Procedural Law; Mechanisms of Uniformization of Jurisprudence, Legal Security of Precedents.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	10
1. O Sistema jurídico “Civil Law”	11
2. O Sistema Jurídico “Common Law”	Erro! Indicador não definido.
3. A Mutaço Progressiva Do Sistema “Civil Law” e “Common Law” para um Sistema “Sui generi”	Erro! Indicador no definido. 6
4. A Segurana Jurdica No Exerccio da Jurisdio .	Erro! Indicador no definido. 9
4.1. Segurana Jurdica Obejetiva e Subjetiva.....	Erro! Indicador no definido. 9
5. A Estabilizao dos Precedentes e os Mecanismos de renovao da jurisprudncia.....	22
5.1. <i>Distinguishing</i>	23
5.2. <i>Overruling</i>	24
6. Os mecanismos de Uniformizao da Jurisprudncia no Novo Cdigo de Processo Civil	27
6.1. O <i>distinguishing</i> de acordo com Cdigo de Processo Civil	28
6.2. A vinculao do judicirio aos precedentes dos Tribunais.....	29
6.3. Incidente de resoluo de demandas repetitivas	30
7. A segurana jurdica e os mecanismos de unificao da jurisprudncia previstos no novo CPC.....	32
CONCLUSO	37
REFERNCIAS	38

INTRODUÇÃO

No Brasil, o sistema jurídico que historicamente teve preponderância foi o do *civil law*, sistema este que valoriza as leis como fonte primária do ordenamento jurídico, reduzindo os operadores do direito a meros aplicadores.

Aos magistrados resta o dever de aplicar o direito positivado com a função de interprete e sem a possibilidade de criar normas com os seus precedentes, haja vista que a jurisprudência é fonte secundária no sistema processual brasileiro.

Em outro giro, o sistema jurídico da *common law*, de origem anglo-saxônica, valoriza a força dos precedentes judiciais criando normas derivadas da análise casuística das diversas situações submetidas ao poder judiciário. Neste sistema, os precedentes possuem força vinculante e assim garantem a segurança jurídica subjetiva com a previsibilidade do resultado e a estabilidade da interpretação.

Mesmo que o sistema jurídico brasileiro seja preponderantemente *civil law*, nos últimos anos, tem se inclinado para a valoração dos precedentes formados, sofrendo assim, nítida influência do sistema jurídico da *common law*. Em um primeiro momento a legislação brasileira incluiu as Súmulas Vinculantes e agora, com a nova legislação processual civil os Tribunais em geral podem unificar suas jurisprudências através do incidente de resolução de demandas repetitivas que possuem força obrigatória.

A controvérsia deste trabalho acadêmico gira em torno da real eficácia que os mecanismos de uniformização da jurisprudência possuem, se são capazes ou não de fornecer a segurança jurídica subjetiva do cidadão,

As principais mudanças giram em torno da possibilidade de se transformar temas com grande repercussão social em precedentes vinculantes, que garantirá a segurança jurídica da interpretação de futuras demandas similares, porém, as demandas que não possuem força para sumular matéria ou basear um incidente de demandas repetitivas estarão sempre vinculadas a livre interpretação do Poder Judiciário?

Busca-se determinar se os mecanismos de unificação de jurisprudência são capazes de garantir a segurança jurídica na interpretação dos tribunais através de seus precedentes que possuem força vinculante.

O presente trabalho será desenvolvido através pesquisa bibliográficas de doutrinadores com grande reconhecimento na área de Direito Processual Civil e de jurisprudência. Será utilizado o método dedutivo de investigação, com objetivo de se chegar a conclusões verdadeiras, pois, se partira de premissas igualmente verdadeiras.

1. O SISTEMA JURÍDICO "CIVIL LAW".

Em uma primeira visão entende-se que o Brasil em seu sistema jurídico, adotou de plano o “Civil Law” de origem romana-germânica, marcado pela preponderância da legislação de um país para resolver os conflitos e demais questões que são submetidas a análise do poder judiciário por meio do exercício do direito de ação.

Não se pode negar que a legislação brasileira é extensa e prolixa, regulando as mais diversas questões, sejam as com grande grau de relevância ou mesmo as que não possuem elevado interesse social, característica destacada da estrutura jurídica mencionada.

Com a vasta quantidade de leis, os magistrados são obrigados a interpretá-las e aplicá-las na resolução de controvérsias do cotidiano, tendo como limitação desta hermenêutica apenas a observância de postulados constitucionais, da legislação infraconstitucional, direitos humanos, e também os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (Ávila, 2005, pág.110).

O renomado autor Bobbio (1909), disciplina sobre o verdadeiro fundamento da validade do direito romano, que originou o sistema *civil law*, como sendo um conjunto de regras estrategicamente formadas, que na época constituíam a própria razão do direito em si próprias, e, portanto, eram utilizadas para resolver as mais variadas controvérsias mediante uma manipulação de sua essência pelos interpretes, que utilizavam da hermenêutica para aplicar de forma análoga as normas pensadas para um caso a casos totalmente distintos.

Assim, com a expansão do grande império Romano, o direito legislado foi adotado por diversos países da Europa Continental, inclusive na Alemanha, que por influenciar o sistema jurídico de Portugal, foi implementado no Brasil Colônia, nos anos de 1930.

Portanto, para o supracitado sistema a segurança jurídica só é estabelecida através da observância integral aos dispositivos legais, devendo o interprete da lei se vincular e subordinar-se a esta para que só assim seja alcançado o *mens legis* na sua aplicação.

O renomado doutrinador MARINONI (2013, pág.22), disciplina que desde as bandeiras da Revolução Francesa, o sistema da *Civil law* carrega consigo dogmas que são utilizados para afastar conceitos e institutos que digeram de sua tradição, mas que mostram-se indispensáveis diante da prática e realidade de nações que se surgiram da separação dos poderes e da aplicação irrestrita do judiciário a lei.

O *civil law*, tem como característica marcante a que sua essência se revela a partir da análise da Constituição, que é a norma fundamental do sistema, bem como pela importância que é dada a legislação infraconstitucional. (STOLZE, 2012, pág.136,8, EPUB).

Nota-se que, para o referido sistema, a segurança jurídica da aplicação judicial da lei garante ao cidadão a previsibilidade e estabilidade no julgamento, observando-se a este princípio com viés estritamente objetivo, ou seja, só a lei é capaz de oferecer segurança jurídica, sem a observância da subjetividade do caso.

Porém, na doutrina e na jurisprudência atual já se consolidou que o texto legal é considerado como regra e deve ser interpretado em consonância com os princípios para que só assim seja alcançada a norma, que se ressurgiu como fruto da interpretação do dispositivo que se escolheu da regra em consonância com os princípios. (*Apud CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 155*).

A nova teoria advém do movimento do neoconstitucionalismo se opondo a teoria positivista de Hans Kelsen, que disciplina que o direito se resume a simples aplicação da norma positivada, limitando o juiz a mera aplicação da lei, que tem como pressuposto de validade apenas as normas hierarquicamente superiores, não se vinculando a preceitos jusnaturalista sobre direitos naturais da humanidade.

Nota-se que o sistema da *civil law* adotado pelas Brasil em seu regime jurídico, não é mais em sua essência o mesmo herdado do direito romano, pois sofreu grande influência do neoconstitucionalismo, que se intensificou de forma contrária às atrocidades advindas do Estado Nazista, na Segunda Guerra Mundial -1939 à 1945, e com a influência da valoração dos precedentes Norte Americanos em seu sistema jurídico *common law*.

Nesta linha, o modelo legalista se torna falido, uma vez que a lei não pode mais ser considerada como a única fonte primária do direito e a jurisprudência somente utilizada de forma suplementar a esta. Pois, mesmo que seja reconhecida a utilidade prática de reiteradas decisões dos tribunais, no ideal deste sistema, os tribunais *ad quo* não estão destinados a acolher de forma obrigatória às decisões dos tribunais superiores, e muito menos às decisões do próprio juízo, havendo a liberdade de mudança do entendimento até em casos idênticos, uma vez que o juiz julga com base na lei e de acordo com sua própria consciência. (STOLZE, 2012, pág.136,8, EPUB).

Esse raciocínio antiquado não garante a Segurança Jurídica aos cidadãos, sem a observância da jurisprudência no julgamento de casos similares poderá insurgir diversas decisões que tratam de fatos similares *in concreto*, porém com soluções e interpretações divergentes a cerca da legislação.

Todo esse contexto levou o sistema *Civil law* a mesclar-se com o sistema da *Common law*, de início com uma abordagem meramente prática no direcionamento de julgamentos de casos similares, em outra oportunidade, ao perceber a necessidade de uniformização da jurisprudência, com a previsão constitucional e legal.

2. O SISTEMA JURÍDICO “COMMON LAW”

Não se pode negar a insurgência da valoração dos precedentes jurisdicionais na legislação pátria, por influência do sistema jurídico da *common law*, de origem anglo-Saxônica, e que se espalhou nos Estados Unidos ao ser colonizado pela Inglaterra.

Para o supracitado sistema, o arcabouço jurídico do país é formado especialmente por decisões judiciais de juízes e tribunais, dando extrema importância aos julgados anteriores, o que leva o operador do direito a conhecer também a doutrina que fundamentou os precedentes e também as normas editadas pelos órgãos legislativos. (STOLZE, 2012, pág.138,2.).

Os ilustre doutrinadores Stolze e Pamplona (2012, pág.140,7, EPUB) elencam de forma concisa as características do sistema consuetudinário, como sendo o efeito vinculativo das decisões, a importância da decisão judicial que por si só influencia os demais julgados, a construção jurisprudencial da doutrina jurídica e a perpetuidade dos precedentes que nunca perdem sua vigência e podem ser invocados caso demonstrem utilizada prática, ainda que o tempo lhe torne inaplicável.

Ressalta-se que os fundamentos que sustentam os pilares de uma decisão que podem ser invocados em casos similares, sendo as circunstâncias fáticas que ensejaram a controvérsia presentes no julgamento sem força obrigatória, pois não foram determinantes para decisão judicial. Da mesma forma, os julgados posteriores não sofrem influência das razões dos votos vencidos e fundamentos refutados.

Assim, em uma visão simples do sistema costumeiro é possível notar que este garante aos cidadãos de seu país a previsibilidade dos julgamentos de demandas através da uniformização da jurisprudência e por consequência lógica, maior segurança jurídica.

O renomado Professor Marinoni (2012) assevera que “o sistema jurídico da *common law* confere maior segurança jurídica que o *civil law*, uma vez que aquele não relaciona a previsibilidade com o efetivo conhecimento das leis, mas sim com a previsibilidade das decisões do poder judiciário” e ainda faz demonstrativo acerca dos efeitos práticos de cada sistema, exemplificando-os no sentido de que no *civil law* o advogado jamais pode dar ao seu cliente a previsibilidade do julgamento, tendo que explicar a este que o juiz designado ao caso pode interpretar a lei da forma que lhe favoreça ou não, sem a observância necessária dos precedentes já formados pelo Tribunal ou Tribunais Superiores, caso contrário seria o advogado no sistema costumeiro que pode prever os resultados práticos das demandas que patrocina com base nos precedentes que lhe incidem.

Como bem leciona Fábio Rodrigues Gomes (2015, pág.7), a obediência judicial dos juízes norte-americanos não se confunde com o binômio do autoritarismo/servilismo ou automatismo acrítico/indolência profissional, pois não há uma obediência cega, a aplicação do precedente foi desenvolvida através de um processo baseado na confiança nos julgadores e seus julgados, razão está que nunca os tribunais discutiram método de argumentação utilizados. O autor ainda conclui ressaltando a árdua e complexa adequação de um precedente a um caso concreto, devendo o juiz do caso futuro reconstruir a decisão proferida no passado, e, por indução, retirar a norma (*ratio decidendi* ou *holding*) que será utilizada na solução de problemas análogos que lhe são submetidos. Ademais, todo magistrado ao proferir sua decisão, deve preocupar-se com os efeitos que sua decisão gerará ao ser utilizada futuramente como precedente.

Assim, é notável a grande influência do direito consuetudinário mesmo na nações que adotam um sistema legalista, pois, conforme se explicará detalhadamente no tópico pertinente, na modernidade não basta a Segurança Jurídica objetiva, aquela trazida pelo direito positivo, sendo essência a Segurança Jurídica Subjetiva que somente é adquirida pela interpretação uniforme e previsível da legislação em determinado caso concreto, pois caso contrário os dispositivos legais de nada servem se não se pode ter confiança em seu conteúdo.

3. A MUTAÇÃO PROGRESSIVA DO SISTEMA “CIVIL LAW” E “COMMON LAW” PARA UM SISTEMA “SUI GENERI”.

O sistema jurídico brasileiro não é mais meramente legalista e há muito tempo vem se adequando com o modelo costumeiro de origem norte-americana, dando maior importância aos precedentes.

A vasta experiência do judiciário brasileiro já demonstrou que a criação de inúmeras leis pelo legislativo e a livre interpretação do judiciário destes insurgentes dispositivos a cada novo caso que lhe é submetido a apreciar, resultou em uma prestação jurisdicional deficiente e extremamente morosa.

Dados do Conselho Nacional de Justiça demonstram a quantidade de demandas que tramitam perante a instância de primeiro grau, onde dos 99,7 milhões de processos que tramitaram no Judiciário brasileiro no ano de 2014, 91,9 milhões encontravam-se no primeiro grau, o que corresponde a 92% do total.

Assim, a evolução do direito brasileiro vem dando valor as decisões já consagradas pelas instâncias superiores, impondo aos juízes de primeiro grau a obrigatoriedade de seguir a jurisprudência já consolidada, e assim, busca-se acabar com a imprevisibilidade das decisões ao apreciar determinados dispositivos, bem como dar maior celeridade ao judiciário brasileiro. Com a vigência do Novo Código de Processo Civil é possível que em casos em que a jurisprudência já esteja consolidada, por exemplo, em Recurso Especial e Recurso Extraordinário, em julgamento dos recursos repetitivos, haja a improcedência liminar do pedido (art.332,II, CPC/2015), medida esta que acabará com milhões de demandas protelatórias, bem como desestimulará o ingresso de novas ações fadadas ao insucesso em que as circunstâncias se adequem a de precedentes já consolidados e tais medidas inclusive ajudará a desestimular práticas reiteradas práticas abusivas, como ocorre na relação de consumo, que poderão os magistrados conceder tutela de evidência nos casos previstos no art. 311 do CPC/15.

Em análise a trajetória do sistema jurídico brasileiro, voltado ao extenso volume de leis, em simpatia com o sistema de valoração dos precedentes é possível notar uma gradativa e lenta adequação a partir do momento que se reconhece a importância da vinculação obrigatória dos precedentes já consolidados aos magistrados.

De início surgem as Súmulas dos Tribunais sem poderes vinculantes, que demonstram que caso os tribunais de primeira instância não sigam a jurisprudências destes a decisão estará sujeita a reforma caso haja recurso, sem maiores consequências para os juízes que

desrespeitarem os referidos precedentes, ao não ser que considerem como punição não subir na lista de merecimento dos magistrados.

Em outro momento, os precedentes proferidos pela Corte Constitucional ganham especial relevância no ordenamento jurídico pátrio com a emenda constitucional número 45 de 2004, conhecida como a reforma do judiciário, que cria a possibilidade de edição de Súmulas Vinculantes pelo STF, incluindo o Art.103-A na Constituição Federal da República, *in verbis*:

“Constituição Federal de 1988. Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.”.

De forma diferente do que ocorre com a edição de súmulas sem força vinculante o §3º do Art.103-A, já prevê a consequência para o descumprimento de súmulas vinculantes, veja:

“Constituição Federal de 1988. Art. 103-A, §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação para ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.

Portanto, nota-se que a proliferação de Súmulas dos Tribunais e a consagração das Súmulas vinculantes do STF, em um primeiro momento formam a ideia de obediência a jurisprudência e servem de grande influência na elaboração do Novo Código de Processo Civil, que possui vasto sistema para unificar a jurisprudência.

Em continuidade ao objetivo traçado no tópico em destaque, é possível concluir que de início o sistema tido como puramente legalista, sofreu grande influência dos direito costumeiro e com o passar do tempo a legislação evolui em direção a transforma-lo em um sistema *sui generi* com natureza híbrida, com sua maior essência voltada a um sistema originário da *Civil Law*, porém com grandes traços de um sistema *Common Law*.

Para o consagrado doutrinador DIDIER JR (2015, pág. 58-59) o sistema jurídico brasileiro tem como importante característica o fato de temos um direito constitucional de inspiração norte-americana e o direito infraconstitucional de origem romana-germânica, e que

temos em nossa estrutura jurídica o controle de constitucionalidade difuso, de origem estadunidense, e o concentrado, herdado do modelo austríaco, bem como há inúmeras codificações legislativas com aparente influência do *Civil Law* e por fim se constrói um sistema de valoração dos precedentes judiciais extremamente complexo, com inspiração no *Common Law*. O referido doutrinador finaliza sua abordagem de maneira excepcional concluindo que “*temos uma tradição jurídica própria e bem peculiar, que , como disse um aluno em sala de aula, poderia ser designada, sem ironia ou chiste, como o brazilian law*”

4. A SEGURANÇA JURÍDICA NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO

Desde o Contrato Social de ROUSSEAL há a busca incansável dos homens pela Segurança Jurídica, motivo este pelo qual resolveram se agruparem em sociedades para garantir direitos que em um estado anarquistas, somente os mais fortes teriam.

A razão de constituir um agrupamento civil, com uma constituição e com a edição de leis tem o único e simples intuito de se buscar a Segurança Jurídica, de que o Estado não irá se insurgir contra os cidadãos, para isso há a dupla finalidade da legislação Tributária, Penal e Civil, que impedem, respectivamente, a criação de tributos em desconformidade com a legislação, a previsão de todos os crimes impedindo punições arbitrárias do Estado e garantindo a defesa através a legislação processual e o direito à propriedade.

Assim, é fundamental para a estrutura de um Estado de Direito a Segurança Jurídica que é vista com estabilidade e continuidade da ordem jurídica, bem como a previsibilidade das consequências jurídicas de determinada conduta, é também vista como princípio da ordem jurídica estatal e de direito fundamental. (MARINONI, 2012).

Na Constituição Brasileira a Segurança Jurídica ganha relevante *status* de norma de direito fundamental em seu Art.5º, havendo diversos dispositivos que a tutelam como se nota no inciso II (princípio da legalidade), XXXVI (inviolabilidade do direito adquirido, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito), XXXIX (princípio da legalidade e anterioridade em matéria penal) e XL (irretroatividade da lei penal desfavorável).

É inerente ao cidadão acreditar que o Estado e os terceiros obedecerão às leis e que os seus órgãos aplicadores das leis darão efetividade quando esta for desrespeitada, sendo papel recíproco do cidadão definir suas ações e comportamentos perante os demais.

Em outro giro, MARINONI (2012, pág.3) entende que a Segurança Jurídica pressupõe a necessidade de sua ordem jurídica ser estável, devendo haver continuidade na legislação e na produção judicial, mesmo que os tribunais brasileiros não se preocupem com a estabilidade da jurisprudência, tal atitude é contrária ao Estado de Direito, sendo esta despreocupação um grave problema, haja vista que se forma um direito variável de acordo com a interpretação do julgador.

4.1.SEGURANÇA JURÍDICA OBJETIVA E SUBJETIVA

O princípio da segurança jurídica possui dois aspectos um objetivo e outro subjetivo, que se embasa no princípio da confiança.

O aspecto objetivo trata da garantia de direitos fundamentais através dos chamados remédios constitucionais, na presunção de constitucionalidade e validade que possuem as leis e atos praticados em conformidade com a interpretação dada ao sistema normativo, tendo como principais fundamentos a estabilidade e continuidade do ordenamento jurídico, e também a possibilidade de prever as consequências jurídicas que determinada conduta possa ocasionar.

Como visto, o princípio da segurança jurídica está fortemente enraizado no ordenamento jurídico, seja na constituição ou na legislação infraconstitucional.

Porém, é importante ter em mente que para garantir a segurança jurídica não é o bastante a sua garantia abstrata, pois, quando invocada *in concreto* deve haver a estabilidade da interpretação que se atribui a determinado dispositivo legal, caso não haja consenso na interpretação mesmo com a garantia objetiva que determinada lei fornece, a segurança jurídica referente ao aspecto subjetivo jamais será alcançada, uma vez que o cidadão acaba nas mãos do interprete podendo este tomar entendimento que bem entender.

O aspecto subjetivo da segurança ganhou força com o princípio da confiança, que disciplina que os cidadãos devem confiar no direito que lhe são assegurados, confiar na interpretação realizada pelos órgãos da administração ou do judiciário, pois, caso contrário, com a mudança frequente na interpretação destes de nada valerá a segurança jurídica objetiva em face da fragilidade da interpretação que nunca se consolidará em um único sentido.

Nas lições de DI PIETRO (2014, pág. 87), o princípio da confiança corresponde ao aspecto subjetivo da segurança jurídica e teve início da jurisprudência em acordo proferido pelo Tribunal Administrativo Federal no ano de 1957, posteriormente, no ano de 1976, foi previsto na lei alemã uma vez que na década de 1970 havia ganhado valor de princípio constitucional segundo a interpretação da Corte Constitucional da Alemanha.

Demonstra a referida autora que o princípio da confiança demorou a ser tratado no Brasil, possivelmente por nossas constituições sempre consagrarem o princípio da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, que constituem a aplicação do princípio da segurança jurídica.

Segundo J. J. Gomes Canotilho (2000),

"o homem necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar autônoma e responsabilmente a sua vida. Por isso, desde cedo se consideravam os princípios da segurança jurídica e proteção à confiança como elementos constitutivos do Estado de direito. Estes dois princípios – segurança jurídica e proteção à confiança - andam estreitamente associados, a ponto de alguns autores considerarem o princípio da proteção da confiança como um subprincípio ou como uma dimensão específica da segurança jurídica.

Em geral, considera-se que a segurança jurídica está conexas com elementos objetivos da ordem jurídica - garantia de estabilidade jurídica, segurança de

orientação e realização do direito - enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjetivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos".

Como visto o princípio da confiança protege a boa-fé dos cidadãos, que confia que os atos praticados pelo Estado sejam lícitos, devendo, portanto, serem respeitados e preservados pela Administração e pelo Poder Judiciário.

Desta forma, nota-se que os precedentes possuem total afinidade com o aspecto subjetivo da segurança jurídica, sendo estes os garantidores da estabilidade e previsibilidade da interpretação dada as leis e atos normativos. Assim, percebe-se que a real importância gira em torno da interpretação que é dada *in concreto* e por isso a adoção progressiva do sistema jurídico da *common law* ganha força nos sistemas jurídicos legalistas.

5. A ESTABILIZAÇÃO DOS PRECEDENTES E OS MECANISMOS DE RENOVAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.

Na desenvoltura dos tópicos anteriores, a todo momento foi exaltado a importância da observância dos precedentes judiciais já consolidados pelos juízes de primeira instância, desembargadores e ministros dos Tribunais Superiores, com intuito de garantir a segurança jurídica em seu aspecto subjetivo, ou seja, a estabilidade da interpretação das decisões judiciais.

Mesmo diante do cenário que se vislumbra no judiciário brasileiro, parcela da doutrina ainda entende que a vinculação de magistrados aos precedentes é incompatível com a independência destes membros do Poder Judiciário, no exercício de sua função, devendo este ser livre para proferir suas decisões.

Tal afirmativa se contradiz, pois, os membros do poder judiciário devem exprimir a vontade da lei e não suas convicções pessoais. Assim, cristalino torna-se o receio que a justiça norte-americana tem em conferir aos magistrados livre interpretação, sendo seus membros eleitos pela população e limitados aos precedentes de julgamentos anteriores e a decisão do júri popular que é adotado como principal forma de julgamento, em todos os ramos do direito e não só nos crimes contra a vida, conforme o modelo adotado no Brasil.

Outra crítica encontrada aos modelos que valorizam os precedentes judiciais, é a de que a estabilidade da jurisprudência fossiliza a interpretação do Poder Judiciário, que fica inclusive ultrapassada aos novos casos que surgem na modernidade. A crítica cai por terra ao se operar os institutos do *distinguishing*, *overruling*.

5.1. *DISTINGUISHING*

Em seu sentido literal o *distinguishing* significa distinção, e é utilizado frequentemente na operação de precedentes.

A observância dos precedentes é obrigatória, mas em muitos casos, devido a suas particularidades intrínsecas, pode o jurista afastar (*restrictive distinguishing*) ou até aproximar (*ampliative distinguishing*) do caso que se pretende analisar, com embasamento na analogia ou na diferenciação. (GOMES, 2016).

Os julgadores sucedem a confrontação entre o caso concreto e a *ratio decidendi*, assim, são obrigados a realizar a análise dos casos similares e aplicar os precedentes somente caso exista semelhanças entre os casos em subsunção. Por conseguinte, o *distinguishing* pode ser conceituado como método de confronto em que o magistrado verifica se o caso em apreço se adequa ou não ao precedente invocado, e no caso de disparidade entre estes, por não se adequar

os fatos discutidos ao precedente que embasa o argumento jurídico, ou na hipótese de haver particularidade da demanda que por si só afasta o precedente invocado. (TUCCI, 2004).

Importante crítica sobre a moderação da utilização do *distinguishing* é traçada por Tuzmann (1996), no sentido de que jamais existirá casos idênticos, até mesmo pelo fato de serem os sujeitos diferentes, e, portanto, não é qualquer distinção do caso concreto ao precedente que deva afastá-lo, sob pena de inutilização dos precedentes, pois qualquer motivo se tornaria relevante para que o julgador decidisse em total desconformidade com os precedentes anteriores.

Para Macedo (2012), para dirimir a controvérsia deve caso a caso ser identificados os casos relevantes para que seja tomada a decisão, sendo dever do destinatário da decisão e dos outros órgãos que fiscalizadores avaliar a base da construção hermenêutica do julgador, e mediante uma análise argumentativa, afastar o precedente com base na distinção que pode ser inapropriada ou inconsistente.

Neste sentido, o professor Marinoni (2013) disciplina sobre a necessidade de, em um primeiro momento, delimitar a *ratio decidendi*, considerando os fatos materiais narrados no caso elementar, fatos estes considerados relevantes judicialmente no confronto da decisão, demonstrando a diferença fática entre os casos em apreço, ou até mesmo demonstrando que a *ratio decidendi* do precedente não se adequa ao caso em julgamento, tendo em vista a diversidade dos fatos.

Portanto, é inviável considerar a obediência de um precedente de forma absoluta, devendo a subsunção do precedente ocorrer sempre na medida do possível e desde que cabível sua utilização no caso *in concreto*, tendo o juiz o dever de motivar suas decisões caso não aceite determinado precedente com fundamento na distinção, conforme determina o Art.93, inciso IX da Constituição Federal de 1988 e o Art.11 do NCPC.

Segundo Lourenço (2011) em observância aos precedentes que uma decisão forma em sua função extraprocessual, deve ser valoradas as questões de fatos que formam características essenciais da causa, devendo ser delimitada de forma precisa a tese jurídica que foi acolhida, porque em outro momento a fundamentação da decisão será vista como norma geral e utilizado como precedente aos demais órgãos.

Assim, o *distinguishing* permite que se seja flexibilizado as decisões judiciais evitando uma vinculação eterna e absoluta aos precedentes, e ao ser utilizado de forma excepcional garante a estabilidade das decisões anteriormente proferidas.

5.2. OVERRULING

A função do *overruling* é distinta do instituto anterior avaliado, porém, com véis equivalente de evitar a fossilização da jurisprudência ao mesmo tempo que ajuda também a manter sua estabilidade.

O *overruling* significa a superação de um precedente vinculante e sua revogação, é a forma mais rara de manuseá-lo, uma vez que até meados do ano de 1966 as leis inglesas não admitiam a revogação de seus próprios precedentes. (Marinoni, 2014).

Neste instituto, a ideia principal não é driblar a aplicação do precedente, como se faz na distinção, e sim de excluir o precedente do ordenamento jurídico.

Parece contraditória a ideia de permitir que um Tribunal reveja seus próprios julgados, enquanto impõem aos demais que sigam seus entendimentos, porém, deve-se notar a necessidade da previsão de um mecanismo que possibilite renovar a jurisprudência ultrapassada e anacrônica dos Tribunais, buscando o aperfeiçoamento dos precedentes e que sejam cada vez mais respeitados.

Sobre o tema, Gomes (2016), faz poética ilustração, veja,

Sendo assim, é salutar aos tribunais que de tempos em tempos revisem uma ou outra decisão sua mais enviesada, as que vão avinagrando com o passar dos anos. As de boa cepa, por outro lado, devem ser zeladas com cuidado. Mas, às vezes, nem é preciso. Quanto mais maduras, mais encorpadas ficam e acabam se desdobrando e evoluindo de tal maneira que caem inefavelmente no gosto popular, alcançando a qualidade de “topoi”, de um lugar-comum cuja aceitação é praticamente unânime.

Assim, no sistema jurídico brasileiro são encarregados de rever seus precedentes os Tribunais estaduais, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, o Superior Tribunal Militar e o Tribunal Superior Eleitoral. Ressalta-se que cada tribunal somente dispõe de competência para rever seus próprios precedentes.

Com vista a segurança jurídica subjetiva, não se pode confundir a transformação de determinado precedente com a sua revogação. Caso ocorra mudança de entendimento, esta deve ser sempre explícita, a fim de evidenciar à sociedade o novo entendimento do tribunal e fomentar a segurança jurídica (Gomes, 2016).

Importante se faz tratar das variações do *overruling*. De início a técnica da sinalização, em que o tribunal de forma antecipada se manifesta contrário aos precedente em vigor, por meio de um julgamento aleatório, com intuito de superar o entendimento de uma forma suave e progressiva respeitando a confiança das instituições que aplicam e contribuem no sistema de

precedentes, bem como o de permitir que os jurisdicionados e advogados (sociedade em geral) tomem ciência desta futura alteração na interpretação dada ao precedente. Em segundo lugar, a superação ou revogação do precedente pode ser feita de forma antecipada, nas instâncias inferiores, onde os juízes deixam de aplicar o precedente na prática forense, fundamentando a não utilização do precedente por ser ultrapassado, na mudança de composição da Corte que o proferiu, bem como na tendência que o tribunal vem tomando no sentido de revogar o precedente (MARINONI, 2013, pág.420-425).

Importante se faz advertir a diferença entre a antecipação de revogação com a transformação do entendimento, pois esta última somente pode ser feita pelo tribunal que proferiu a decisão inclinada a mutação.

O entendimento da Corte Constitucional brasileira tem sido no sentido de que a mudança de entendimento não deve prejudicar os atos praticados sobre o crivo de interpretação consolidada em momento anterior, tomando como base o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada, todos desdobramentos do princípio da segurança jurídica

A título de exemplificação, veja como na prática a jurisprudência do STF vem se posicionando, *in verbis*,

*Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 2º, XII, 'g', da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. **2. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, possibilita ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de norma da Constituição de 1988.** 3. A competência legislativa de Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a professores, em aprimoramento do sistema regional de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, 'g', da Constituição e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucionalidade o art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal*

de ICMS sem antecedente deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art. 27 da Lei nº 9.868/99). (ADI 2663, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 08/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 26-05-2017 PUBLIC 29-05-2017)” (grifo nosso).

Nota-se que a mutação constitucional ocorre sem qualquer mudança no texto legal, exemplo corriqueiro de *overruling*, e o Supremo Tribunal Federal realiza a modulação dos efeitos para seja *ex nunc*, com nítido intuito de garantir a segurança jurídica, conforme abordados no parágrafo anterior.

Por fim, a ferramenta em destaque é uma das que gera mais controvérsias no *stare decisis* estadunidense, pois há grande ampliação na flexibilidade do sistema consuetudinário em prol das emergenciais mudanças e das rápidas mutações sociais, sendo ótimo mecanismo para ampliar e permitir a interação entre as instâncias e permitir a substituição de precedentes ultrajados, evitando assim a falência e petrificação do poder judiciário.

6. OS MECANISMOS DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

Durante muitos anos houve grande resistência da doutrina e de todas as esferas dos poderes (Poder Legislativo, Administrativo e Judiciário) em reconhecer a importância dos precedentes judiciais, resguardando e protegendo a origem do sistema jurídico brasileiro com raízes romano-germânica.

Porém, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, há crescente intensificação no reconhecimento da relevância em unificar a jurisprudência na medida do possível, e desde de então já surgiram diversas alterações constitucionais e legislações com o referido intuito.

O trabalho em destaque será voltado para os mecanismos de unificação da jurisprudência trazidos pelo novel diploma do Código de Processo Civil, Lei nº13.105 de 16 março de 2015, que entrou em vigor a pouco mais de um ano.

Como se pode notar no art.926 do NCPC, é imposto o dever de unificar a jurisprudência aos tribunais, lhes determinando que editem súmulas em conformidade com seus regimentos internos e no artigo posterior impõe que os juízes e tribunais observem vasto rol de súmulas e precedentes.

Para assegurar a obediência aos dispositivos acima mencionados o supracitado Código traz a possibilidade de instaura-se Incidente de resolução de demandas repetitivas por provocação de ofício do próprio juiz ou relator da causa, das partes, do Ministério Público e da Defensoria Pública, todos estes através de petição.

E para assegurar a observância do incidente de resolução demandas repetitivas, foi incluída pela Lei nº13.256-2016 a hipótese de cabimento de reclamação caso os juízes e magistrados o descumpram, assim como já se vinha adotando com as Súmulas Vinculantes do STF.

Assim, se faz necessário realizar uma análise específica dos institutos supracitados, com intuito de melhor compreender a aplicação de cada mecanismo de unificação da jurisprudência em particular.

6.1. O *DISTINGUISHING* DE ACORDO COM CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

No sentido já estudado, a distinção permite que o juiz deixe de aplicar o precedente ao caso concreto, desde que haja incompatibilidade com a tese jurídica utilizada e no caso em que as particularidades do caso impeçam a aplicação do precedente.

Com vistas para evitar a inviabilização da obrigatoriedade de respeitar os precedentes ao flexibilizar de forma desenfreada o afastamento destes, a legislação processual civil prevê de forma excepcional a obrigatoriedade de fundamentação do juiz quando afasta do caso a jurisprudência invocada, não podendo se esquivar aplicar o precedente de forma meramente arbitrária, deve, para tanto, motivar a decisão judicial que entenda por não aplicar o precedente.

Veja a previsão legal realizada no diploma processual civil em apreço, *in verbi*,

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

§ 2º No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé. ”. Grifei. (Brasil, 2015).

Portanto, extrai-se do dispositivo que não é o bastante a invocação do precedente ou súmula pelo julgador, devendo este identificar os fundamentos principais que o levou adotar o precedente em sua decisão. Assim, cabe ao magistrado, ao fundamentar sua decisão, explicar os motivos que o levaram a aderir ou rejeitar o precedente.

Em outro giro, o supracitado dispositivo legal ao mesmo tempo impõe condições para que seja realizado o *distinguishing*, podendo o julgador realizar o afastamento do precedente ao obter a subsunção infrutífera do precedente.

Ressalta-se que a motivação para fazer a distinção utilizada na sentença não é mais facultativa, pois os precedentes, na inteligência do art.988 do CPC, a depender do caso estão sujeitos a reclamação e por desdobramento lógico ganharam força vinculante por preverem as mesmas consequências já previstas anteriormente ao descumprimento das Súmulas Vinculantes.

6.2. A VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO AOS PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS

Na nova ordem jurídica processual o legislador determinou aos juízes e Tribunais que observem as Súmulas e precedentes dos tribunais conforme prevê o artigo 927 do CPC-2015, *in verbis*:

“CPC/15, Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Brasil, 2015).

Portanto, os juízes e tribunais devem sempre manter a uniformização da jurisprudência em um só sentido. Não há que se falar mais em interpretação variada da lei, pois assim que pacificada a jurisprudência é dever do magistrado aplicar o precedente formado às demandas similares, sob pena reclamação dirigida ao Tribunal, ressalvadas as hipóteses em que a decisão for motivada no sentido de afastar o precedente invocado

Segundo o renomado professor Didier (2015) o rol estabelecido no art. 927 do CPC/15 não é taxativo, pois, foi previsto na nova legislação um dever genérico de os tribunais brasileiros uniformizarem a própria jurisprudência, mantendo-a íntegra e coerente, permitindo a criação de súmulas de cada um dos tribunais, mesmo que não seja tribunal superior, aduzi ainda o referido doutrinador, que esta hipótese não entra no rol taxado pelo supracitado artigo.

Existe mecanismos voltados unicamente a preservar e reforçar a jurisprudência, como ocorre no caso do art.955, parágrafo único do CPC, em que o julgador é autorizado a realizar o julgamento unipessoal de conflito de competência, desde que esteja a decisão fundada em enunciado de súmula do próprio tribunal, e também nos casos em que haja pedidos que contrarie enunciado de súmula do tribunal de justiça sobre direito local pode o juiz julgar pela improcedência liminar do pedido conforme o art.332,IV do CPC. (DIDIER, 2015).

Assim, mesmo com a força vinculante de alguns precedentes, ressalta-se que nem todos os precedentes têm efeitos vinculantes, se fosse assim, de igual forma estaria prejudicada estabilidade das decisões, pois o que consolida os precedentes são as reiteradas decisões em um só sentido, tornando-o cristalino, e não decisões proferidas em casos isolados.

6.3. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS

O Código de Processo Civil trouxe em seu texto a previsão de mecanismos capazes de uniformizar a jurisprudência. Ou seja, o legislador finalmente percebeu a extrema necessidade de que os julgadores tomem decisões em um só sentido ao interpretar a legislação.

O incidente de resolução de demandas repetitivas pode ser proposto de ofício pelo julgador, pelos membros do MP ou pelas partes, e quando propostos, mesmo que haja desistência do recurso ou da demanda poderá ser julgado no que se refere a matéria de direito em que se tenha grande interesse público na formação de um precedente, pois, este será utilizado de base para as inúmeras demandas que tramitam sobre a mesma causa de pedir, bem como para demandas futuras.

Nestes termos prevê a legislação processual civil vigente,

“CPC/15. Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

§ 1o A desistência ou o abandono do processo não impede o exame de mérito do incidente.

§ 2o Se não for o requerente, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente no incidente e deverá assumir sua titularidade em caso de desistência ou de abandono.

§ 3o A inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas por ausência de qualquer de seus pressupostos de admissibilidade não impede que, uma vez satisfeito o requisito, seja o incidente novamente suscitado.

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

§ 5o Não serão exigidas custas processuais no incidente de resolução de demandas repetitivas. ” (BRASIL, 2015).

Desta forma, nota-se que a formação dos precedentes ganha importante papel na preservação da segurança jurídica, que somente pode ser alcançada com a estabilidade da interpretação legislativa.

Assim, uma vez instaurado o incidente de resolução de demandas repetitivas a decisão que resolve os conflitos deve ser observada de forma obrigatória.

A reclamação ao Tribunal de origem é a forma prevista para resguardar a observância dos precedentes formados através do incidente de resolução de demandas repetitivas, conforme o artigo 988, IV do CPC/15. O mesmo mecanismo de controle já vinha sendo adotado para o descumprimento de Súmulas Vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal de Federal, e vem foi reforçado pelo citado artigo.

Importante salientar que para que se forme precedentes através do supracitado incidente, deve haver a observância do devido processo legal nos termos do CPC ou do regimento interno dos tribunais, garantido inclusive o direito ao contraditório das partes contrárias a formação do precedente, pode o juiz inclusive determinar que sejam marcadas audiências públicas ou de conciliação, permitindo a participação de interessados como *amicus curiae*.

Por fim, de forma essencial para que os precedentes cumpram sua função deve o julgador utilizar preferencialmente termos de fácil compreensão e genéricos o que permitirá a adequação simples a outros casos, e ainda, deve ser dada ao acórdão publicidade o que permitirá a sua reprodução em demandas futuras (artigo 927, §5º do Código de Processo Civil).

7. A SEGURANÇA JURÍDICA E OS MECANISMOS DE UNIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PREVISTOS NO NOVO CPC.

Como visto nos tópicos anteriores a nova legislação civil trouxe grandes inovações sobre a necessidade de observar a jurisprudência dos tribunais.

Porém, problemática a ser abordada no trabalho em destaque gira em torno das seguintes indagações: Os mecanismos de unificação de jurisprudência implementados pelo Código de Processo Civil trarão segurança jurídica aos jurisdicionados? As novas alterações processuais podem implicar da mudança do sistema jurídico adotado no Brasil? A utilização dos mecanismos está sendo implementadas na prática forense?

De início, com a previsão de institutos capazes de consolidar os precedentes destaca-se que a segurança jurídica subjetiva (calcada no princípio da confiança) dos jurisdicionados nas decisões proferidas pelo Poder Judiciário aumenta drasticamente em relação as questões de grande repercussão que são tratadas diariamente, as chamadas “demandas repetitivas”.

Assim, a segurança jurídica que se pode obter em um sistema jurídico *common law*, é evidentemente, mas abrangente, pois neste sistema qualquer precedente gera a obrigatoriedade de sua observância. No novo sistema de precedentes, não há obrigatoriedade de se seguir todo e qualquer precedente, inclusive aqueles isolados que tratam de matérias de pequena relevância social, e, por isso, não possuem o condão de influenciar na criação de súmulas e não dão ensejo ao incidente de resolução de demandas repetitivas, devido as suas particularidades.

Ademais, se arrisca a sustentar que nos conflitos de interesses raros e remotos corre-se o risco de jamais haver uma só interpretação alcançada já jurisprudência, uma vez que, o sistema de precedentes brasileiros se preocupou especialmente em desafogar o poder judiciário de milhares de demandas sobre matérias já discutidas, medida que dará mais celeridade a justiça e garantirá a segurança jurídica na interpretação da lei somente para os assuntos transformados em precedentes obrigatórios.

É verdade que o diploma processual civil prevê um dever genérico de uniformização da jurisprudência, podendo os juízes se basearem inclusive nos precedentes sem força obrigatória, mas, de forma facultativa, o que não impedirá o magistrado de dar interpretação que entender pertinente. Por outro lado, entende-se que a motivação da decisão que deixe de seguir jurisprudência, mesmo que não haja força vinculante, deve ser motivada pelo magistrado, nos termos do art.495, VI do CPC.

É imensurável insegurança jurídica causada pela inobservância das decisões sem efeito vinculativos, a título de exemplificar veja o que prevê o art.3 da Lei Distrital nº2.547 de 2000, sobre o tempo de espera máximo em para atendimento em uma agência bancária, *in verbis*,

“Art. 3º - Tratando-se de agências bancárias, o tempo razoável de atendimento será de:

I – até vinte minutos em dias normais;

II – até trinta minutos nos dias de pagamento de pessoal, dia de vencimento de contas de concessionárias, de tributos e em véspera ou após feriados prolongados.

Parágrafo único. O tempo máximo de atendimento a que se refere este artigo somente poderá ser exigido se não houver interrupção no fornecimento de serviços de telefonia, energia elétrica, ou transmissão de dados.”.(BRASÍLIA, 2000).

Tal lei não prevê como o descumprimento de seu descumprimento a indenização de multa, mas sim punições administrativas perante o Procon. Por outro lado, os consumidores que se sentem lesados por esperarem atendimento por tempo muito superior ao legalmente previsto, buscam indenização por danos morais a fim de terem os danos causados pela demora excessiva reparado.

No entanto, tal questão não se encontra nem um pouco pacificada nos Tribunais, alguns juízes entendem caber danos morais somente para pessoas deficientes, idosos ou enfermos que aguardam atendimento pelo tempo superior ao estabelecido da supracitada lei distrital, outros juízes entendem ser cabível danos morais as pessoas que esperam por tempo excessivo. Não há sequer um consenso para quanto tempo seria considerado excessivo, pois, em alguns casos os magistrados entendem ser excessivo o período de espera de 4 horas, de 3 horas ou até 2 horas, em outros casos não entendem ser excessivo os mesmos períodos indicados.

Veja a divergência da jurisprudência sobre o tema, *in verbis*:

*JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPERA EM FILA POR ATENDIMENTO BANCÁRIO. DEMORA APROXIMADA DE 4(QUATRO) HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO NA ESPERA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o Banco recorrente em desfavor da sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais à consumidora recorrida, em razão da espera em fila de atendimento por aproximadamente quatro horas. Alega a inexistência de violação a direito de personalidade e ausência de dano moral. **2. A violação de legislação local sobre tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. A invocação unicamente da legislação municipal ou estadual(distrital) que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário, junto aos órgãos competentes.** Nesse sentido cito precedente do Colendo STJ: (Caso: Ana Carolina Tofanin Ramos versus Banco do Brasil S/A; REsp 1.340.394/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 10/05/2013). 3.*

Imperioso consignar que a má qualidade na prestação dos serviços, consistente da demora em atendimento bancário que impõe à parte autora a espera prolongada na fila de atendimento, não condiz com relações de consumo justas, atraindo ao menos a respectiva apuração administrativa. Entretanto, se não restou demonstrada nenhuma violação a direito da personalidade, repercussão para a vida pessoal ou econômica do consumidor, não há justificativa suficiente para condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. Ressalto que não restou demonstrada a alegação da autora de que outros consumidores (clientes do banco), que chegaram depois dela na agência, foram atendidos prioritariamente. Sendo que tal ônus competia à autora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e dos honorários advocatícios, à minguia de recorrente vencido. ([Acórdão n.1062152](#), 07197919820178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2017, Publicado no DJE: 29/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei).

*JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ESPERA EM FILA POR ATENDIMENTO BANCÁRIO. DEMORA DE CERCA DE 4H. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO NA ESPERA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, referente às 4 horas que o requerente foi submetido a aguardar. Em seu recurso, a parte recorrente alega que o tempo de espera no banco ultrapassou em muito aquele considerado razoável pela referida norma. Pugna pela reforma da sentença. II. Recurso próprio (ID 1799924), tempestivo e dispensado preparo regular ante a gratuidade de justiça (ID 1799912). Contrarrazões apresentadas (ID 1799928) III. **A violação de legislação local sobre tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização. Nesse sentido precedente do c. STJ: "1- A só invocação de legislação municipal ou estadual que estabelece tempo máximo de espera em fila de banco não é suficiente para ensejar o direito à indenização, pois dirige a sanções administrativas, que podem ser provocadas pelo usuário." (Partes: Ana Carolina Tofanin Ramos versus Banco do Brasil. REsp 1340394 / SP RECURSO ESPECIAL 2012/0148970-1, Relator Ministro SIDNEI BENETI).** IV. O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando infundadas aflições ou angústias no espírito de a quem ela se dirige. Precedentes: (Acórdão n.982514, 07000122420168070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 28/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. É preciso, então, agregar à notícia da demora exacerbada, outras sobre os transtornos pessoais que isso ocasionou, para que se possa analisar se tais fatos vieram a ferir a esfera da personalidade. Não configuradas as conseqüências pessoais, a demora gerará sanções administrativas, como assentado no REsp1340394 / SP, retro. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condene a parte recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do NCPC. VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. ([Acórdão n.1034237](#), 07085970420178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei).*

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGÊNCIA BANCÁRIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA. 1. Espera por tempo além do razoável para atendimento em agência bancária, viola a dignidade do consumidor, que tem aviltada sua expectativa de atendimento em tempo legalmente estabelecido (Lei distrital nº 2.529/2000, com a alteração que lhe foi dada pela Lei distrital nº 2.547/2000). A propósito, o Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento já firmado por aquela Suprema Corte no sentido de que a legislação a respeito da definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias é de competência do município, porquanto constitui assunto de interesse local. Precedente no STF: RE 610.221 RG. Rel. Ministra Ellen Gracie. Não há cogitar-se, pois, de inconstitucionalidade da lei distrital. 2. Ao consumidor devem ser asseguradas condições adequadas de atendimento no local destinado aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, ou seja, no estabelecimento bancário, preservando a dignidade do usuário. 3. No caso foi demonstrado o tempo de espera de aproximadamente duas horas para atendimento na agência bancária do recorrido, considerando o comprovante no id. 635178, que atesta a chegada da recorrente ao banco às 12h01 e o início de seu atendimento às 13h57. Assim, resultando o dano moral, a prova do prejuízo está dispensada porque isso se presume. 4. Em relação à quantia a ser fixada a título de dano moral, no presente caso, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade do ofensor, afigura-me razoável e proporcional o arbitramento de R\$ 1.000,00. 5. Ante o exposto, a r. sentença deve ser reformada para condenar a parte recorrida a prestar à parte recorrente compensação por dano moral no valor arbitrado de R\$ 1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros legais a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), que reconheço como sendo o dia 4.11.2015 (id. 635178). 5.1. A correção monetária deverá obedecer ao INPC. Os juros moratórios deverão ser calculados nos termos do artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1º do CTN. 6. Recurso conhecido e provido em parte. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão n.960832, 07058290620158070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2016, Publicado no DJE: 05/09/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

CONSUMIDOR. AGÊNCIA BANCÁRIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. PRESENÇA DO INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL CONFIGURADO. REPARAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Não há falar em carência de ação por falta de interesse de agir, se a parte autora, sentindo-se lesada, utilizou da via adequada para a reparação do dano, sendo evidente, ademais, ante o argumento usado, que a matéria está inserida no mérito. 2. Espera por tempo além do razoável para atendimento em agência bancária, viola a dignidade do consumidor, que tem aviltada sua expectativa de atendimento em tempo legalmente estabelecido (Lei distrital nº 2.529/2000, com a alteração que lhe foi dada pela Lei distrital nº 2.547/2000). A propósito, o Supremo Tribunal Federal ratificou entendimento já firmado por aquela Suprema Corte no sentido de que a legislação a respeito da definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias é de competência do município, de vez que constitui assunto de interesse local. Precedente no STF: RE 610.221 RG. Rel. Ministra Ellen Gracie. Não há cogitar-se, pois, de inconstitucionalidade da lei distrital. 3. Ao consumidor devem ser asseguradas condições adequadas de atendimento no local destinado aos serviços disponibilizados no mercado de consumo, ou seja, no estabelecimento bancário, preservando a dignidade do usuário. 4. Demonstrado no caso o tempo de espera de quase uma hora para finalização do atendimento na agência bancária do recorrente, considerando os comprovantes de id. 515441 e 515429, que atestam a chegada da recorrida ao banco às 14h54 e seu atendimento

às 15h51. Assim, resultando o dano moral, a prova do prejuízo está dispensada porque presumida. 5. Entretanto, em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, afigura-se excessivo o valor arbitrado no Juízo de origem, sendo mais adequada à hipótese a sua fixação em R\$ 1.000,00 (mil reais). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da condenação. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Não há condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (artigo 55 da Lei nº 9.099/95). ([Acórdão n.946129](#), 07055459520158070007, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/06/2016, Publicado no DJE: 21/06/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Portanto, é nítida a insegurança jurídica de propor ação buscando indenização por danos morais contra as instituições bancárias que desrespeitem os direitos dos consumidores, veja nos precedentes reverenciados que ora os magistrados entendem não caber danos morais com a alegação de mero descumprimento da lei distrital, sem a indicação do prejuízo, e, em outras decisões os julgadores fundamenta o dano moral simplesmente no descumprimento da lei processual.

Nos casos citados, a vontade do legislador era evitar condutas abusivas contra as relações de consumo (segurança jurídica objetiva), porém a interpretação dada pelo judiciário aos reverenciados dispositivos é totalmente imprevisível (insegurança jurídica subjetiva), o que certamente colide com os princípios da confiança dos cidadãos nas leis, e por consequência no Estado Democrático de Direito.

Em um aspecto geral, é possível notar que os mecanismos de uniformização da jurisprudência contribuirão de forma bastante relevante para a segurança jurídica subjetiva (estruturado no princípio da confiança) do Brasil, sendo, sem via dúvidas, um grande avanço a legislação processual civil de anos luz em um sistema legalista de origem romano-germânica (*civil law*).

Verdade é que a segurança jurídica da legislação invocada pelos jurisdicionados ainda dependera em muitos casos da livre interpretação dos julgadores, por outro lado, pelo menos aquelas questões de maior relevância social, em um determinado momento, estarão todas pacificadas pelas Súmulas e Precedentes dos Tribunais e Tribunais Superiores, ocasião em que já contaremos com um sistema de precedentes forte, que vem crescendo desde a previsão das Súmulas Vinculantes.

CONCLUSÃO

Diante de todo exposto, os mecanismos de unificação de jurisprudência previstos no Novo Código de Processo Civil cumprem seu papel e são capazes de garantir aos jurisdicionados certo grau de Segurança Jurídica na interpretação da lei realizada pelos precedentes que possuem grande relevância social.

Desta forma, para aquelas questões que corriqueiramente são enfrentadas de forma exaustiva todos os dias, os mecanismos de uniformização da jurisprudência (Incidente de resolução de demandas repetitivas, reclamação, súmulas e etc.) cumpre importantíssimo papel na garantia da segurança jurídica subjetiva (baseada no princípio da confiança) e significam uma evolução inestimada em um sistema jurídico de raiz positivista.

Como visto, infelizmente, quando se tratar de demandas remotas e sem grande incidência social, estas jamais serão capazes de gerar um precedente de vinculação obrigatória, assim, a segurança jurídica da interpretação, nestes casos, dependerá do respeito dos julgadores a cláusula geral que determina que o judiciário mantenha consolidada sua jurisprudência.

Portanto, entende-se que a longo prazo, com a adaptação do poder judiciário a os novos mecanismos, a jurisprudência será capaz de ser consolidada tanto em casos que possuam repercussão geral, como nos casos em isolados, mas desde que haja a cooperação de todo o poder judiciário, seja na primeira instância, na segunda, ou nos Tribunais Superiores, todos devem decidir em um único sentido, o de preservar a jurisprudência mesmo em casos que não existam precedentes com vinculação obrigatória.

REFERÊNCIAS

Argumentação Jurídica E Precedentes Judiciais: O Papel Do Advogado À Luz Do Novo Código De Processo Civil. [Http://Revistapesquisasjuridicas.Com.Br/Ojs/Index.Php/Rpjur/Article/View/145](http://Revistapesquisasjuridicas.Com.Br/Ojs/Index.Php/Rpjur/Article/View/145), acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

O Precedente Judicial À Luz Do Novo Cpc Brasileiro E De Leitura Constitucional Adequada: Mecanismo Jurisdicional De Efetividade Da Justiça E De Concretização De Demais Princípios E Direitos Fundamentais Ou Mera Legislação Simbólica? [Http://Abarriguda.Org.Br/Revista/Index.Php/Revistaabarrigudaarepb/Article/View/319](http://Abarriguda.Org.Br/Revista/Index.Php/Revistaabarrigudaarepb/Article/View/319), Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

O Modelo De Precedentes Do Código De Processo Civil De 2015 E O Fim Da “Objetivação Do Recurso Extraordinário”: O Supremo Tribunal Federal Como Uma Verdadeira Corte Suprema [Http://Www.Derechocambiosocial.Com/Revista045/O_Modelo_De_Precedentes.Pdf](http://Www.Derechocambiosocial.Com/Revista045/O_Modelo_De_Precedentes.Pdf). Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

A Motivação Das Decisões Judiciais Civas Como Garantia À Segurança Jurídica E Ao Estado De Direito [Http://Www.Lume.Ufrgs.Br/Handle/10183/158875](http://Www.Lume.Ufrgs.Br/Handle/10183/158875). Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

Notas Sobre O Princípio Da Motivação E A Uniformização Da Jurisprudência No Novo Código De Processo Civil À Luz Da Análise Econômica Do Direito (The Justification Of Judicial Decisions And The Body Of Legal Precedents As A Capital Stock Under The New Brazilian Code Of Civil Procedure – An Economic Analysis) [Https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=2982136](https://Papers.Ssrn.Com/Sol3/Papers.Cfm?Abstract_Id=2982136). Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

O Sistema De Precedentes No Brasil Como Instrumento De Concretização Da Eficácia E Segurança Jurídica. [Http://Pgsskroton.Com.Br/Seer/Index.Php/Juridicas/Article/View/3251](http://Pgsskroton.Com.Br/Seer/Index.Php/Juridicas/Article/View/3251). Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

A Força Dos Precedentes No Novo Código De Processo Civil. [Http://Revistas.Unifacs.Br/Index.Php/Redu/Article/View/3446](http://Revistas.Unifacs.Br/Index.Php/Redu/Article/View/3446). Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

A Influência Dos Precedentes Na Execução Sob A Égide Do Novo Cpc: Análise Dos Artigos 525, § 15 E 535, § 8 <https://Repositorio.Ufjf.Br/Jspui/Handle/Ufjf/3325>. Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

A Parametrização Do Sistema De Precedentes Obrigatórios No Cpc E A Alteração Legislativa Promovida Pela Lei 13.256/2016: Uma Análise Do Art. 1.030, I “A”
https://S3.Amazonaws.Com/Academia.Edu.Documents/48963403/Artigo_Miranda_Victor_Precedentes_Rtdoc_16-9-08_3_43_Pm.Pdf?Awsaccesskeyid=Akaiwowyygz2y53ul3a&Expires=1510449127&Signature=Lt4ztmow%2frewd%2bf1u5q0qtnoibs%3d&Response-Content-Disposition=Inline%3b%20filename%3da_Parametrizacao_Do_Sistema_De_Precedent.Pdf.
 Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

O Precedente Como Instrumento Da Segurança Jurídica
<http://Www.Lume.Ufrgs.Br/Handle/10183/158871>. Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

O Novo Código De Processo Civil E Os Precedentes Vinculantes: Reflexões Em Busca De Uma Aplicação Adequada
<http://Www.Indexlaw.Org/Index.Php/Revistaprocessojuridicao/Article/View/1597>.
 Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

O Dever De Autorreferência E Sua Influência Na Aplicação De Precedentes Obrigatórios No Ordenamento Jurídico Brasileiro: Análise Crítica Da Sistematização Dos Precedentes No Código De Processo Civil.
<http://Repositorio.Ufpe.Br/Handle/123456789/21939>. Acessado Dia 09 De Novembro De 2017.

MARINONI, Luiz Guilherme. **O precedente na dimensão da igualdade**. Disponível em: < <http://marinoni.adv.br/artigos.php#>>. Acesso em 26 out. 2017. (Artigos do Marinoni : <http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/>)

Precedentes obrigatórios. 1. Ed. Em e-book baseado na 2. Ed. Impressa. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012.

Segurança dos Atos Jurisdicionais (Princípio da –) Luiz Guilherme Marinoni, Titular de Direito Processual Civil da UFPR. Pós-Doutorado na Universidade Estatal de Milão. Visiting Scholar na Columbia University. Advogado em Curitiba e em Brasília. <http://www.marinoni.adv.br/home/artigos/>).

Ávila, Humberto, Teoria geral dos Princípios, pág. 110, São Paulo: ed. Malheiros, 2005).

Bobbio, Noberto, 1909 – O positivismo Jurídico: Lições de filosofia do direito / Noberto Bobbio, Compiladas por Nello Morra; tradução e notas Márcio Pugliesi Edson Boni, Carlos E. Rodrigues. – São Paulo: Ícone, 1995.

MARINONI, Luiz Guilherme. *Precedentes obrigatórios*. 3. ed. rev. atual. e ampliada - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 22.

(ALEXY, p. 86-87, Apud CUNHA JÚNIOR, 2012, p. 155). [Curso de direito constitucional](#) / Dirley da Cunha Júnior. Imprensa: Salvador, JusPODIVM, 2012.

<http://hierarquiadinamica.blogspot.com.br/2011/05/norma-regra-e-norma-principio.html>

Acessado dia 09 de novembro de 2017.

<https://gersonaragao.jusbrasil.com.br/artigos/215342544/qual-a-diferenca-entre-regras-e-principios-segundo-robert-alexey>. Acessado dia 09 de novembro de 2017.

Gagliano, Pablo Stolze, Novo curso de direito civil, volume 1 : parte geral / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho. — 14. ed. rev., atual e ampl. — São Paulo : Saraiva, 2012. "(Abrangendo os Códigos Civis de 1916 e 2002)".1. Direito civil - Legislação - Brasil I. Pamplona Filho, Rodolfo. II. Título. CDU-347(81)(094.4)

Dados estatísticos do CNJ, acessado dia 26 de novembro de 2017 às 21:24 horas, disponível no site: <http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoas/politica-nacional-de-priorizacao-do-1-grau-de-jurisdicao/dados-estatisticos-priorizacao>.

Didier Jr., Fredie, Pág 59, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. -17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v. I.

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, pág. 87, Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 27. ed. - São Paulo: Atlas, 2014.

Di Pietro, Maria Sylvia Zanella, apud J. J. Gomes Canotilho (2000 :256),, pág. 87, Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 27. ed. - São Paulo: Atlas, 2014.

Juiz Titular da 41ª VT/RJ, Mestre e Doutor em Direito Público pela UERJ, Professor Adjunto de Direito Processual do Trabalho da UERJ.Fábio Rodrigues Gomes1, pág 7 DISTINGUISHING, OVERRULING E OVERRIDING.

http://www.amatra1.com.br/material/texto_referencia_fabio.pdf. Acessado dia 09 de novembro de 2017.

Fábio Rodrigues Gomes, apud TUCCI, José Rogério Cruz e. Precedente judicial como fonte do direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 174.

Fábio Rodrigues Gomes, apud MACÊDO, Lucas Buril de., op. cit., pp. 359-368 e MARINONI, Luis Guilherme, **Precedentes obrigatórios**, pp.349-353.

MARINONI, Luiz Guilherme. **Precedentes obrigatórios**. 3. ed. rev. atual. e ampliada - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 325/326.

LOURENÇO, Haroldo. Precedente judicial como fonte do Direito: algumas considerações sob a ótica do novo CPC. Disponível em: <<http://www.temasatuaisprocessocivil.com.br/edicoes-antteriores/53-v1-n-6-dezembro-de-2011-/166-precedente-judicial-como-fonte-do-direito-algumas-consideracoes-sob-a-otica-do-novo-cpc>>. Acesso em 20 de novembro de 2017.

SOUZA, Marcelo Alves Dias, op. cit., p. 148. *Os law reports ingleses: história e panorama atual*. In: MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro, MARINONI, Luiz Guilherme e WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coord.). **Direito jurisprudencial. Vol. II**. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2014, pp. 909-926.

Didier Jr., Fredie, Pág 461/462, Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento I Fredie Didier Jr. -17. ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.v. I.